

O'ZBEK FOLKLORIDA PAREMIOLOGIK JANRLARNING IFODALANISH ETILISHI

Gulyuz GAVHAROVA Sundor qizi

*O'zJOKU Xalqaro munosabatlar
va ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti talabasi*

gulyuzgavharova@gmail.com

ORCID: 0009-0005-8581-0735

Annatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek folklorining ajralmas qismi bo'lgan paremiologik janrlar tadqiq etiladi. Maqolada maqol, matal, aforizm, hikmatli so'zlar va boshqa paremiologik birliklarning o'zbek xalq og'zaki ijodidagi o'rni, ularning lingvistik va semantik xususiyatlari, hamda ijtimoiy-madaniy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida paremiologik janrlarning o'zbek xalqining dunyoqarashi, qadriyatlarini va hayotiy tajribalarini aks ettirishdagi muhim roli aniqlandi. Shuningdek, maqolada zamonaviy o'zbek tilidagi paremiyalarning qo'llanilishi va ularning avloddan-avlodga o'tish jarayonlari ham ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: O'zbek folklori, paremiologiya, maqol, matal, hikmatli so'zlar, xalq donishmandligi, og'zaki an'ana, lingvistik tahlil, madaniy meros.

Kirish

Parimologik janrlarning mohiyati va ahamiyati:

Paremiologik janrlar xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va boy qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ular xalqning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribasi, falsafiy qarashlari va axloqiy me'yorlarini o'zida mujassam etgan qisqa, lo'nda va chuqur

ma'noli iboralardir. O'zbek folklorida paremiologik janrlar alohida o'rin tutadi va milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Shunga ko'ra paremiologik janrlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Xalq donishmandigini avloddan-avlodga yetkazish
- Ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish
- Axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish
- Tilning badiiy-tasviriy imkoniyatlarini namoyon etish

Natija va mulohazalar

O'zbek folkloridagi paremiologik janrlarning turlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari va zamonaviy jamiyatdagi o'ri batafsil ko'rib chiqiladi. Maqol, matal va hikmatli so'zlar – xalq og'zaki ijodi orqali o'ziga xos tarzda shakllangan, avlodan-avlodga o'tib kelayotgan qimmatli so'z san'ati durdonalaridir. Ular qisqa va lo'nda shaklda, aniq va o'rinli mazmunni ifoda etib, hayotiy tajriba va donishmandlikni yodda qoldiradi. Ularning barchasi jamiyatning muhim qadriyatlari va ma'naviy boyliklarini saqlash va tarbiyalashda katta o'rin tutadi [1].

Maqollar

Maqol – qisqa, mazmunli va chuqur falsafiy ma'no anglatadigan so'z birikmasi bo'lib, ko'pincha axloqiy, tarbiyaviy xulosalarni ifoda etadi. Maqollar ko'p asrlik hayotiy tajriba asosida shakllangan va xalqning o'ziga xos dunyoqarashini aks ettiradi. Ular hayot haqiqatlarini ochib berish, yo'naltirish va ogohlantirish vazifasini bajaradi. Masalan, “Mehnatning ta'mi totli” yoki “Bo'ri bo'ri bo'lib ketmaydi” kabi maqollar insoniy fazilatlarni qadrlash, mehnatsevarlik, adolatlilik kabi tushunchalarni tarbiyalash uchun muhim sanaladi. Ular ko'pincha qofiyadosh bo'lib, chuqur ma'noni qisqa shaklda ifodalaydi. Masalan: “Mehnat – mehnatning tagi, rohat”. Bu orqali inson nimadurga erishish uchun bor kuchi va irodasi bilan harakat qilsa, albatta yetishishi va rohatini ko'rishi takidlanmoqda. Maqollarning adabiyotda keng qo'llanishiga keladigan bo'lsak, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig”,

Rabg'uziyning "Qissasi Rabg'uziy" asarlarda bunga talaygina misollar keltirib o'tish mumkin. Masalan, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida

*Kishi sabr qilsa, o'z tilagini topadi,
Sabr qilib turguvchi kishi oqqush tutadi.*

Ushbu maqolning hozirgi ko'rinishlari Sabr tagi – sariq oltin , Sabr qilsang, G'o'radan holva bitar, Besabrlar o'z oyog'idan yitarar shakllarida mavjud. Bu xalq maqoli orqali Yusuf Xos Hojib barcha ishda sabrli bo'lishlikni, bir ish boshlagandan keyin uni shoshmasdan bajarish kerakligini, shoshib qilindimi bundan ,albatta, biror kanchilik chiqib, boshimizda sinishini asar voqealari yo'sinida alohida takidlagan [2].

Matallar

Matal esa odatda o'xshatish va taqqoslash orqali shakllangan, maqolga qaraganda badiiy ifodasi kuchliroq bo'lgan qisqa iboradir. Ular ko'pincha qiyoslash va obrazlilik asosida yaratilgan bo'lib, voqea yoki holatlarni jonli tasvirlab beradi. Matallar odatda biror vaziyat yoki holatni ishorali shaklda ifodalab, ma'noni keskin ta'sir etuvchi shaklda yoritadi. Misol uchun, "It huradi, karvon o'tadi" yoki "Eshak oldida doira chalib bo'lmas" kabi matallar o'rinli joyda qo'llanilib, ma'noni yanada ta'kidlaydi. Ya'ni matallar maqollarga o'xshash, ammo ko'pincha to'liq ma'noni ochib bermaydigan, ko'chma ma'noga ega iboralar hisoblanadi. Masalan: "Suv keldi – nur keldi", ushbu matalda sunning kelishi Nuria qiyoslanib, umumiy ma'no inson uchun suv huddi yoriqlik kabi muhim ekanligi aytib o'tilmaoqda [2].

Hikmatli so'zlar

Hikmatli so'zlar esa donishmandlik, chuqur hayotiy tajribaga asoslangan qisqa iboralar bo'lib, ular orqali insonlar to'g'ri yo'l topishga, aqlli va oqilona harakat qilishga undaydilar. Ular falsafiy jihatdan chuqur mazmunli bo'lib, insonlarni hayotga, yaxshilik va yomonlikka, adolat va haqiqatga bo'lgan munosabatini ifoda

etadi [1]. Masalan, “Insonni amali ulug‘, so‘zi emas” yoki “Bilim – nurning yo‘li” kabi hikmatli so‘zlar hayotiy tushunchalarni, o‘zlikni va yuksak qadriyatlarni targ‘ib etadi. Hikmatli so‘zlar donishmandlar, adiblar yoki tarixiy shaxslar tomonidan aytilgan, chuqur ma‘noli iboralar. Masalan: Alisher Navoiyning “Odami ersang, demagil odami, Oniki yo‘q xalq g‘amidin g‘ami” hikmati. Bu orqali Navoiy inson bo‘lsang buni aytishga hojat yo‘q, xalqqa qilgan g‘amxo‘rliging seni qanday odam ekanligingni ko‘rsatadi degan fikrni ilgari suradi [2].

Bu turdagi ifodalar zamonaviy hayotda ham dolzarb bo‘lib, insonning ma‘naviy kamolotiga, o‘zini anglashiga, haqiqatni idrok etishiga ko‘maklashadi. Maqol, matal va hikmatli so‘zlar nafaqat o‘zbek xalq og‘zaki ijodining ajralmas qismi, balki butun insoniyat madaniy merosining qadrlı yodgorliklaridir.

Parimologik birliklarning lingvistik va semantik xususiyatlari:

O‘zbek xalq parimologik birliklar o‘zining boy leksik tarkibi, grammatik tuzilishi va semantik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ular ko‘pincha parallelizm, metafora, metonimiya kabi badiiy-tasviriy vositalardan foydalanadi.

Leksik xususiyatlar

Bunday birliklarda arxaik so‘zlar, dialektizmlar va xalq tiliga xos bo‘lgan so‘zlar ko‘p uchraydi. Bu ularning tarixiy ildizlarini va xalq tiliga yaqinligini ko‘rsatadi. Aynan shu birikmalarning xalq og‘zida ko‘p ishlatilishi tildagi so‘zlarning yangilanishi va yangilarining shakillanishiga xizmat qiladi. Masalan, maqollardagi ko‘plab arxaik so‘zlarning yangi ko‘rinishi tilshunoslar tomonida o‘zbek tilining izohli lug‘atdan joy olganliginin aytish mumkin. Yuqoridagilardan paremiologik janrlar o‘zbek tilining boyligini, uning badiiy-tasviriy imkoniyatlarini namoyon etishga xizmat qilishiga guvoh bo‘lishimiz mumkin [1].

Grammatik tuzilishi

Maqollar ko‘pincha sodda gap shaklida bo‘ladi, ammo murakkab va qo‘shma gaplar ham uchraydi. Ularning sintaktik tuzilishi ixcham va ta‘sirchan bo‘lishiga

xizmat qiladi. Shuningdek, bu birliklardagi grammatik qurilish inversiyaning eng go'zal qurilishlariga bu birliklar orqali yaqqol guvoh bo'lishimiz mumkin. Tom ma'noda qaraydigan bo'lsak, grammatikadagi inversiya hodisasi azaldan shakllanib, hozirgi kunda bo'yoqdorlik ichun xizmat qiluvchi eng go'zal gap qurilishlaridan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xalqimiz biror gapni oddiy uslda aytishdan ko'ra bu birliklar orqali ifodalash nuqtning go'zallashishini bilgan holda bunday birliklarni adabiyotimizning ajralmas qismi sifatida fanga kiritganligi esa, taqsiinga loyiq yangilik edi o'sha davrda. Yuqoridagi gapda ham inversiya hodisasiga guvoh bo'lishingiz mumkin, bu esa aynan shu jumlaning ohangdorlihiga xizmat qilgan. Bundan tashqari, paremiologik birliklarning ko'pchiligini odda gap shaklida ko'rishimiz, uchratishimiz mumkin. Bu og'izdan og'izga maqol, matal, hikmatli so'zlarning tez o'tishi va xalq odamlari xotirasida oson saqlanib qolishi uchun xizmat qiladi [1].

Semantik xususiyatlar

Maqollar ko'p ma'nolilik, obrazlilik va umumlashtirishga moyilligi bilan ajralib turadi. Ular konkret vaziyatdan umumiy xulosalar chiqarishga yordam beradi. Bunga maqollarning ko'plab turiga bo'linishini olishimiz mumkin. Maqollar mavzu xususiyatlariga ko'ra bir qancha turlarga bo'linadi, vatan, do'stlik, sevgi, birdamlik, hunar, til o'rganishga davat etadigan maqollar yaqqol misoldir: "Ona yurtning – oltin beshik" bu maqolda vatan ona zamin, ya'ni beshik sifatida ulug'lanadi. Bu yerda vatan har bir insonning yashash joyi, bolaligi o'tgan, tarbiya topgan maskani ekanligi, unga hurmat va sevgi bilan munosabatda bo'lish kerakligi haqida so'z boradi. "Do'stingni ayt, kimligingni aytaman". Bunda esa do'stlarning inson shaxsiyati va qadr-qimmatiga ta'siri alohida ta'kidlangan. Kim bilan muloqotda bo'lsak, o'zimiz ham shunga mos ravishda shakllanib boramiz, ya'ni do'st tanlashda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. "Sevgi – dil bog'i, dard – g'am tog'i" quyidagi maqolga to'xtaladigan bo'lsak, sevgining hayotdagi o'rni va uning yurakni quvontirishi haqida.

Sevgi insonning ichki dunyosini go'zal qiladi, shirin hislar bog'i kabi, lekin agar sevgi g'am bilan aralashsa, u azobga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantiriladi. "Hunar – oltin yo'ldosh" Hunar insonning eng katta boyligi sifatida ulug'lanadi. Har qanday vaziyatda hunarli inson hech qachon yo'qotilmaydi, chunki uning qobiliyati hayotida doimiy yordamchi bo'lib xizmat qiladi. "Til bilgan – el biladi" quidagi maqolda til o'rganishning ahamiyati aks ettirilgan [2]. Til bilgan inson har joyda hurmatga sazovor bo'ladi, u kengroq muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lib, jamiyatda o'z o'rnini topadi.

Paremiologik janrlarning tarixiy taraqqiyoti

Qadimgi davr

Paremiologik janrlarning ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Bu davrda og'zaki an'ana orqali avloddan-avlodga o'tgan dono fikrlar va hayotiy tajribalar shakllana boshlagan. Qadim deganda hali yozuv shakillanmagan davrda xalq og'zaki ijodida bu janr ya'ni parimologik biriklamalar ravnaq topgani nazarda tutiladi [1]. Dostonchilik shakillangan paytda bir vaqtning o'zida maqol, matal, hikmatli so'zlar ham keng shaillanib borgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning yaqqol misoli tariqasida deyarli barcha dostonlarimizda parimologik birliklar keltirilganligini aytish mumkin. Masalan, "Go'rog'lining tug'ilishi" dostonida Dushmaning has bo'lsa ham qo'rq, Es berganga dast berar, dast berganga es berar kabi qator maqollarni keltirish mumkin. Bundan tashqari, boshqa ko'plab dostonlar, "Kuntug'mish", "Alpomish" kabi dostonlarda ham ko'plab paremiologik birliklarni uchratish mumkin.

O'rta asrlarda Islom madaniyatining ta'siri ostida paremiologik janrlar yanada rivojlandi. Bu davrda Qur'on va hadislardan olingan hikmatli so'zlar xalq orasida keng tarqaldi. Foklorshunoslok rivojlana boshlagandan so'ng XIX-XX asrlarda paremiologik janrlarni to'plash va o'rganish ishlari boshlandi. Mahmud Koshg'ariy, Alisher Navoiy kabi allomalarning asarlarida ko'plab maqol va matallar jamlandi. Bu esa ularning asarlaridagi o'ziga xoslikning asosiy sabablaridan biri bunday

birikmalarda jo'yali va tog'ri qo'llay olganligini anglatadi. Aynan shuning uchun ham bu kabi allomalarimizning asarlari dunyoga mashhur nodir adabiyot durdonasi hisoblanadi.

Zamonaviy davr

Bugungi kunda paremiologik janrlar lingvistika, folkloristika va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan chuqur o'rganilmoqda. Ular zamonaviy adabiyot va ommaviy axborot vositalarida ham keng qo'llanilmoqda. Misol tariqasida Nazar Eshonqul, Javlon Jovliyev kabilar o'z asarlarida bu kabi paremiologik birliklardan ustomolik bilan foydalanishi ulaning asarlari sevib o'qilishi uchun xizmat qiluvchi bir vosita ekanligini ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari hodimlari, jumladan jurnalistlar nutqida bunday birikmalarning keng qo'llanilishi ularning nutqini boyitadi va tayyorlagan loihalarning unumdorligiga xizmat qilishini aytish mumkin.

Paremiologik janrlarning ijtimoiy-madaniy ahamiyati

Paremiologik janrlar o'zbek xalqining ijtimoiy-madaniy hayotida muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat tilning badiiy-tasviriy vositasi, balki xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va axloqiy me'yorlarini ifodalovchi vosita ham hisoblanadi.

Ta'lim-tarbiya vositasi

Maqol va matallar yoshlarni tarbiyalashda, ularga hayotiy tajriba va axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda muhim o'rin tutadi. Buni qadimda shakillangan odob-axloqlar bilan uzviy bog'laydigan bo'lsak, qadimda ota-bobolarimiz farzad tarbiyasi uchun bu kabi birliklardan keng foydalangani farzandlarining ma'daniy va marifiy jihatdan yetuk bo'lib yetishishiga xizmat qilganligini aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, ota-onalarimizga nazar tashlasak, bizga – hozirgi yoshlarga qaraganda juda ko'p hiklatli so'z, maqol, matallarni ko'p bilishadi va ularni amalda keng woolley olishadi [3].

Milliy o'zlikni anglash

Paremiologik janrlar o'zbek xalqining milliy o'zligini anglash, uning tarixiy ildizlari va madaniy merosini tushunishda yordam beradi. Xalqimizda bir yigitga qirq hunar oz degan naql bor, bunga nazar ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, qadimdan o'zbekning mart o'g'lonlari ko'plab hunarni egallashgan va hozirgi kunda ham yigitlarimizni bir nechta hunar egallashlariga keng imkoniyatlar yaratib kelinmoqda.

Ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish

Maqol va matallar ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda, jamiyatdagi xulq-atvor me'yorlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Masal, Elga qo'shilmagan yolg'iz qolur, Uomonning go'ri to'la, yaxshining do'sti to'la kabilar misol bo'loladi. Birinchi maqol ijtimoiy munosabatlarda uyushqoqlikning muhimligini urg'ulaydi. Birlikda ishlash va jamiyat bilan birga bo'lish insonni yolg'izlikdan saqlaydi va muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi. Ikkinchi maqolga keladigan bo'lsak, yaxshilik va insoniy munosabatlarni tarannum etadi. Jamiyatda yaxshi munosabatda bo'lish, yaxshi ishlar qilish kishiga ko'proq do'st orttiradi va ularning ijtimoiy hayotini boyitadi [3].

Zamonaviy o'zbek tilidagi paremiyalarning qo'llanilishi

Bugungi kunda paremiologik janrlar zamonaviy o'zbek tiliga moslashib, yangi ma'no va shakllarda namoyon bo'lmoqda. Ular nafaqat kundalik muloqotda, balki adabiyot, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ham keng qo'llanilmoqda.

Zamonaviy paremiyalarning qo'llanilish sohalari:

- Ommaviy axborot vositalari (gazeta sarlavhalari, tele va radio eshittirishlar)
- Reklama va marketing (brendlar sloganlari, targ'ibot materiallari)
- Ijtimoiy tarmoqlar (internet memlar, hashtaglar)

Zamonaviy adabiyot va san'at asarlari

Shu bilan birga, an'anaviy maqol va matallar ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan holda, yangi avlod tomonidan o'zlashtirilmoqda va qayta talqin qilinmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'zbek folkloridagi paremiologik janrlar xalqimizning boy madaniy merosi va donishmandligini aks ettiruvchi noyob xazinadir. Ular nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki madaniyatshunoslik, tarix va etnografiya sohalarida ham muhim o'rin tutadi. Zamonaviy davr talablariga moslashib, paremiologik janrlar yangi ma'no va shakllarda namoyon bo'lmoqda, bu esa ularning dolzarbligini va hayotiyliigi saqlanib qolayotganini ko'rsatadi[1]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. www.oriens.uz "Devoni lug'ati turk" asaridagi maqollar tahlili
3. Mirzayev T. "O'zbek xalq maqollari". Toshkent, "Fan" nashriyoti, 2005.
4. Suvonqulov I. "O'zbek xalq maqollarining lingvopoetikasi". Toshkent, "Akademnashr", 2018.
5. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. "O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi". Toshkent, "O'qituvchi", 1990.
6. Madayev O. "O'zbek xalq og'zaki ijodi". Toshkent, "Mumtoz so'z", 2010.
5. Jumanazarov U. "O'zbek folklorida janrlararo munosabat". Toshkent, "Fan", 2006.

EXPRESSION OF PARYMOLOGICAL GENRES IN UZBEK FOLKLORE

Gulyuz GAVHAROVA Sundor kizi

Abstract: *This article examines the paremological genres, an integral part of Uzbek folklore. It analyzes proverbs, aphorisms, wise sayings, and other paremological units, discussing their role in Uzbek oral traditions, their linguistic and semantic characteristics, and their socio-cultural significance. The research reveals the essential role of paremological genres in reflecting the worldview, values, and life experiences of the Uzbek people. Additionally, the article explores the use of paremias in modern Uzbek language and the processes by which they are passed down through generations.*

Keywords: Uzbek folklore, paremology, proverbs, aphorisms, wise sayings, folk wisdom, oral tradition, linguistic analysis, cultural heritage.